

PROTÓTIPO PARA DIDÁTICAS LABORATORIAIS DE UM INVERSOR TRIFÁSICO DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO COMPONENTES BÁSICOS E ARDUINO

Carlos Renato Borges dos Santos
Engenharia Elétrica
Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Paracatu-MG, Brazil
ORCID: 0000-0001-7639-9036

Resumo - O alto custo envolvido nos experimentos de Eletrônica de Potência inviabiliza as práticas laboratoriais, reduzindo a quantidade de experimentos práticos envolvendo inversores de frequência, retificadores controlados ou outros conversores. Dessa forma, o objetivo deste documento é apresentar um inversor trifásico de baixo custo para ser utilizado em aulas laboratoriais com experimentos práticos para a obtenção das formas de onda da tensão de saída do inversor. Foi utilizado um osciloscópio de 4 canais para a realização das medições das tensões das fases. Neste experimento são mostradas as formas de onda das tensões de fase e de linha, utilizando os modos de condução em 120 graus e em 180 graus. Também são comparadas as formas de onda obtidas experimentalmente com formas de onda simuladas com o software PSIM.

Palavras-Chave- Arduino; baixo custo; inversor; trifásico.

PROTOTYPE FOR LABORATORY TEACHING OF A LOW-COST THREE-PHASE INVERTER USING BASIC COMPONENTS AND ARDUINO

Abstract - The high cost involved in Power Electronics experiments makes laboratory practices unfeasible, reducing the number of practical experiments involving frequency inverters, controlled rectifiers or other converters. Thus, the objective of this document is to present a low-cost three-phase inverter to be used in laboratory classes with practical experiments to obtain the inverter output voltage waveforms. A 4-channel oscilloscope was used to measure the phase voltages. This experiment shows the phase and line voltage waveforms, using the 120-degree and 180-degree conduction modes. The experimentally obtained waveforms are also compared with waveforms simulated with the PSIM software.

Keywords - Arduino; low cost; Inverter; 3 phase.

I. INTRODUÇÃO

Os inversores de frequência são dispositivos de custo elevado, mas de grande importância na indústria para o controle de velocidade de motores de indução trifásicos. Entretanto, são de alto custo, impossibilitando práticas laboratoriais em diversos laboratórios de ensino. Os inversores são circuitos estáticos, capazes de converter potência DC em potência AC, com valores de tensão eficaz e frequência desejados [1].

Os inversores trifásicos são largamente utilizados em motores de indução trifásico para o controle de tensão e de frequência. O método mais eficiente para o controle da rotação e do torque de motores de indução trifásico consiste na variação proporcional entre tensão e frequência, também conhecido como controle escalar [2].

O inversor trifásico básico possui duas formas de condução: em 120 graus e a de 180 graus. No primeiro caso, duas chaves permanecem ligadas ao mesmo tempo, ao passo que no segundo caso, três chaves permanecem ligadas [1, 3].

Didaticamente, podem ser vistos inúmeros inversores de onda quadrada sendo desenvolvidos em cursos de graduação. O protótipo desenvolvido por [4] utilizou o microcontrolador PIC4550 para controlar uma ponte H implementada com o IRF540, que é um MOSFET utilizado para chaveamentos rápidos, operando com correntes de 23 A [5].

Nessa mesma linha, o trabalho de [6] apresentou um estudo de um inversor de tensão monofásico com capacidade de gerar uma onda de tensão quadrada de 25 Vrms (*root mean square*). Para isso, foi usado o módulo L298N, em que um Arduino controla uma das pontes H do referido módulo.

O L298N é um circuito integrado (CI) com duas pontes H, que trabalha com tensões até 46 V e correntes de 4 A [7]. Muitos projetos eletrônicos usam o L298N devido ao seu custo acessível e versatilidade, incluindo projetos de pequenos inversores de onda quadrada e em chaveamentos PWM.

O Arduino é uma placa de prototipação largamente utilizada em projetos de eletrônica que requerem programação com dispositivos de baixo custo [8, 9]

Na literatura podem ser encontrados inúmeros trabalhos direcionados à eliminação de harmônicos, que pode ser ob-

tida por meio de chaveamento PWM [3]. Por outro lado, a eliminação de harmônicos também pode ser realizada por inversores multinível [10].

Visando essa segunda forma de eliminar harmônicos, o experimento de [11] desenvolveu um inversor multinível utilizando dois módulos L298N, produzindo ondas de até 9 níveis. A isolamento elétrica entre as pontes H dos módulos foi obtida pelo uso de transformadores, produzindo poucas deformações nas formas de onda, devido ao acoplamento CA.

Na mesma linha de raciocínio do projeto anterior, o artigo de [12] desenvolveu uma simulação computacional de inversores multinível, apresentando simulações das formas de onda e equações que calculam os valores eficazes da saída de qualquer quantidade de níveis, apenas com as informações do valor do barramento CC (que deve ser o mesmo valor para todas as pontes H) e o ciclo de trabalho de cada ponte.

Tendo como ponto de partida os trabalhos de [4], que utiliza MOSFETs como ponte H, e o de [6], que utilizou o Arduino, este trabalho idealizou um inversor trifásico de onda quadrada, usando componentes de baixo custo. O circuito do inversor trifásico em ponte pode ser visto na Figura 1 [1].

Figura 1: Circuito do inversor trifásico.

Fonte: [1]

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O protótipo inicial foi testado inicialmente em protoboard, para verificar o funcionamento dos transistores, principalmente os superiores, uma vez que suas tensões de *source* ficam flutuando, por não estarem ligados diretamente ao GND. Após os testes iniciais, iniciou-se a construção do esquemático, PCB, e impressão da placa. A Figura 2 mostra o esquemático da placa do inversor trifásico.

Figura 2: Esquemático do inversor trifásico.

Fonte: acervo próprio.

A Figura 3 mostra a placa do inversor trifásico construído, envolvendo componentes de baixo custo.

Figura 3: Placa construída.

Fonte: acervo próprio.

Os materiais, de baixo custo, utilizados no protótipo são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1: Lista de materiais.

Material	Quantidade	Descrição
Arduino	1	Plataforma de prototipação
IRF630	6	Transistor MOSFET
1k	6	Resistor de 1/8 W
10k	6	Resistor de 1/8 W
4N25	6	Optoacoplador
1N4001	6	Diodo
100k	3	Resistor 1/8W
Borne 2 vias	1	Conector parafusado
Borne 3 vias	1	Conector parafusado
100 μ F	1	Capacitor eletrolítico

Para a obtenção das formas de onda de tensão das fases, foi utilizado o osciloscópio de 4 canais DZ1054Z [13]. O ponto de medição comum dos canais do osciloscópio (neutro) foi no ter-

minal comum entre as cargas, ligadas em estrela, como visto na Figura 4. A carga utilizada consistiu em resistores de 1 k Ω .

Observando a Figura 4, as fases A, B e C são conectadas aos canais 1, 2 e 3 do osciloscópio, respectivamente. Já o terminal comum do osciloscópio é conectado ao terminal N, mostrado na figura.

Figura 4: Carga em estrela.

Fonte: acervo próprio.

Para isolar o Arduino das chaves de potência, que são MOS-FETs IRF630 [14], foi utilizado o 4N25, que é um optoacoplador utilizado para isolamento elétrico [15].

No barramento CC do inversor foi utilizada uma tensão de 15,40 V, medida com um multímetro digital. No código utilizado para 120 graus, obteve-se 30,5 Hz de frequência na onda de saída. Por outro lado, devido ao atraso da abertura das chaves, foi necessário utilizar um pequeno atraso entre o comando de abertura e fechamento das chaves (na ordem de 1500 μ s), diminuindo-se a frequência para 25,3 Hz, no modo de condução de 180 graus.

III. RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados de medições experimentais e os resultados de simulação, utilizando o PSIM, nos modos de condução em 120 $^\circ$ e em 180 $^\circ$, vistos a seguir.

A. Condução em 120 $^\circ$

Nesse modo de condução são acionados apenas duas chaves por vez. De acordo com [1], as amplitudes das tensões de fase, ao longo de um período, com as chaves conduzindo em 120 $^\circ$, são calculadas pela Equação 1.

$$V_F = \begin{cases} 0 & 0^\circ \leq \theta < 60^\circ \\ \frac{V_{CC}}{2} & 60^\circ \leq \theta < 180^\circ \\ 0 & 180^\circ \leq \theta < 240^\circ \\ -\frac{V_{CC}}{2} & 240^\circ \leq \theta < 360^\circ \end{cases} \quad (1)$$

Os valores das tensões de linha, ao longo de um período, são calculados em virtude do valor da tensão do barramento CC. De acordo com [1], as tensões de linha, ao longo de um período, são mostradas na Equação 2.

$$V_L = \begin{cases} \frac{V_{CC}}{2} & 0^\circ \leq \theta < 60^\circ \\ V_{CC} & 60^\circ \leq \theta < 120^\circ \\ \frac{V_{CC}}{2} & 120^\circ \leq \theta < 180^\circ \\ -\frac{V_{CC}}{2} & 180^\circ \leq \theta < 240^\circ \\ -V_{CC} & 240^\circ \leq \theta < 300^\circ \\ -\frac{V_{CC}}{2} & 300^\circ \leq \theta < 360^\circ \end{cases} \quad (2)$$

Medição com modo de condução em 120 $^\circ$

As formas de onda das tensões de fases medidas pelo osciloscópio de 4 canais são mostradas na Figura 5, com o eixo y em Volts e o eixo x, em milissegundos.

Figura 5: Tensões de fase (120 $^\circ$) medidas com osciloscópio.

Fonte: Acervo próprio.

Figura 6: Tensões de linha (120 $^\circ$) medidas com osciloscópio.

Fonte: Acervo próprio.

A Figura 6 mostra as tensões de linha, obtidas pela subtração das tensões de fase da Figura 5, com o eixo y em Volts e o eixo x, em milissegundos.

Simulação com o PSIM - Modo de condução em 120°

Para verificar as ondas medidas pelo osciloscópio, foi necessário realizar simulações de um inversor trifásico em modo de condução de 120°. A Figura 7 mostra os resultados de simulação das tensões de fase, em modo de condução de 120°, com o eixo y em Volts e o eixo x, em milissegundos.

Figura 7: Tensões de fase em condução de 120° obtida no PSIM.

Fonte: Acervo próprio.

A Figura 8 mostra os resultados de simulação das tensões de linha, em modo de condução de 120°.

Figura 8: Tensões de linha em condução de 120° obtida no PSIM.

Fonte: Acervo próprio.

As formas de onda encontradas também são as mesmas esperadas de acordo com [1], com o eixo y em Volts e o eixo x, em milissegundos.

Observando os gráficos mostrados na Figura 5, quando comparados ao gráfico da Figura 7, em que são mostradas as tensões de fase com ângulo de condução de 120 graus, pode-se notar um ruído por chaveamento, todavia, nos gráficos do experimento, pode-se notar um prolongamento desse ruído, possivelmente em razão do atraso nas chaves.

B. Condução em 180°

Neste modo de condução, três chaves são acionadas. Devido ao baixo custo do protótipo, as chaves possuem um tempo significativo para abrir, o que deve ser considerado na elaboração do código; caso contrário, haverá curto-circuito nas chaves. Devido a isso, sempre que uma chave for aberta, insere-se um atraso antes de acionar outra chave.

A Equação 3 mostra os valores de tensão das fases ao longo do tempo.

$$\begin{cases} V_F = \frac{2 \cdot V_{CC}}{3} & 0^\circ \leq \theta < 60^\circ \\ V_F = \frac{V_{CC}}{3} & 60^\circ \leq \theta < 120^\circ \\ V_F = -\frac{V_{CC}}{3} & 120^\circ \leq \theta < 180^\circ \\ V_F = -\frac{2 \cdot V_{CC}}{3} & 180^\circ \leq \theta < 240^\circ \\ V_F = -\frac{V_{CC}}{3} & 240^\circ \leq \theta < 300^\circ \\ V_F = \frac{V_{CC}}{3} & 300^\circ \leq \theta < 360^\circ \end{cases} \quad (3)$$

A Equação 4 mostra os valores de tensão de linha no modo de condução em 180°.

$$\begin{cases} V_L = V_{CC} & 0^\circ \leq \theta < 120^\circ \\ V_L = 0 & 120^\circ \leq \theta < 180^\circ \\ V_L = -V_{CC} & 180^\circ \leq \theta < 300^\circ \\ V_L = 0 & 300^\circ \leq \theta < 360^\circ \end{cases} \quad (4)$$

Medição em modo de condução de 180°

As formas de onda das tensões das fases, medidas com um osciloscópio de 4 canais, são mostradas na Figura 9, com o eixo y em Volts e o eixo x, em milissegundos.

A forma de onda das tensões de linha, obtidas pela diferença entre as tensões de fase, são mostradas na Figura 10, com o eixo y em Volts e o eixo x, em milissegundos.

Figura 9: Tensões de fase (180°) medidas com osciloscópio.

Fonte: Acervo próprio.

Figura 10: Tensões de linha (180°) medidas com osciloscópio.

Fonte: Acervo próprio.

Simulação em condução em 180°

A Figura 11 mostra os resultados de simulação, utilizando o PSIM, das tensões de fase, em modo de condução de 180° , com o eixo y em Volts e o eixo x, em milissegundos.

Figura 11: Tensões de fase em condução de 180° obtida no PSIM.

Fonte: Acervo próprio.

A Figura 12 mostra os resultados de simulação das tensões de linha, em modo de condução de 180° , com o eixo y em Volts e o eixo x, em milissegundos.

Figura 12: Tensões de linha em condução de 180° obtida no PSIM.

Fonte: Acervo próprio.

Comparando-se os gráficos, das tensões de fase, mostrados na Figura 9 aos gráficos da Figura 11, pode-se notar que durante as medições houve ligeiras distorções nas formas de onda da Figura 9, uma vez que foi necessário adicionar um atraso de $1500 \mu s$ após o desligamento de qualquer chave, para finalmente outra chave ser ligada.

C. Comparação dos resultados

Para verificar de uma forma quantitativa os resultados, são mostrados os seguintes valores das tensões da saída: teórico, computacional e de medição. Os resultados são mostrados na Tabela 2.

Tabela 2: Valores de tensão encontrados.

		Tensão	Equação	Teoria	Simulado	Medido	erro %
120°	Fase		$V_f = 0$	0,00	0,000	0,4	-
			$V_f = V_{cc}/2$	7,70	7,699	6,2	19,48
			$V_f = -V_{cc}/2$	-7,70	-7,699	-5,8	24,67
	Linha		$V_L = V_{cc}$	15,40	15,399	12,2	20,78
			$V_L = V_{cc}/2$	7,70	7,699	6,6	14,28
			$V_L = -V_{cc}/2$	7,70	-7,699	-5,8	24,67
180°	Fase		$V_f = 2/3V_{cc}$	10,26	10,266	8,0	22,03
			$V_f = V_{cc}/3$	5,13	5,133	4,2	18,13
			$V_f = -2/3V_{cc}$	-10,26	-10,266	-7,8	23,98
			$V_f = -V_{cc}/3$	-5,13	-5,133	-3,8	25,93
			$V_L = V_{cc}$	15,40	15,399	12,4	19,48
			$V_L = 0$	0,00	0,000	-0,4	-
	Linha		$V_L = -V_{cc}$	-15,40	-15,399	-12,0	22,08
			$V_L = V_{cc}$	15,40	15,399	12,2	20,78
			$V_L = V_{cc}/2$	7,70	7,699	6,6	14,28
			$V_L = -V_{cc}/2$	-7,70	-7,699	-5,8	24,67
			$V_L = -V_{cc}$	-15,40	-15,399	-12,0	22,08
			$V_L = 0$	0,00	0,000	-0,4	-

O erro calculado na Tabela 2 refere-se ao cálculo do valor teórico com o medido experimentalmente. Nota-se que, apesar de erros em torno de 20 a 25 %, o protótipo atingiu seus objetivos, uma vez que é uma proposta de baixo custo.

D. Códigos utilizados

Os códigos principais para os ângulos de condução de 120 graus e de 180 graus são mostrados na Figura 13.

Figura 13: Códigos para acionamentos das chaves (a) 120°; (b) 180°.

```

1 i = 1; j = 5;
2 while (1){
3   digitalWrite(S[j],0);
4   digitalWrite(S[i],1);
5   delayMicroseconds(tempo);
6   i++; j++;
7   if (i==7) i=1;
8   if (j==1) j=5; }

```

```

1 i = 1; j = 3;
2 while (1){
3   digitalWrite(S[j],1);
4   delayMicroseconds(ton);
5   digitalWrite(S[i],0);
6   delayMicroseconds(dt);
7   j++; i++;
8   if (i==7) i=1;
9   if (j==7) j=3; }

```

Fonte: Acervo próprio.

IV. CONCLUSÕES

Este documento apresentou um protótipo de um inversor trifásico de onda quadrada, de baixo custo, de fácil acesso e de fácil construção, para montagens em laboratórios de eletrônica de potência. O protótipo foi projetado, construído, testado e validado, utilizando-se um osciloscópio de quatro canais para as medições das três ondas de tensão de saída.

Foram testados os modos de condução de 120° e de 180°, sendo que, nesta última, foi necessário o acréscimo de um atraso de 1500 μs antes de acionar qualquer chave, devido ao atraso considerável no tempo de abertura das chaves. As frequências utilizadas nas simulações foram de 50 Hz, ao passo que nas medições foram em 25 Hz e 23 Hz, respectivamente, nos modos de condução em 120° e em 180°. Nas simulações, não foi possível reduzir as frequências devido à

limitação do PSIM DEMO. Entretanto, a diferença entre as frequências nas simulações não alteram o formato das ondas, tendo em vista que foram utilizadas chaves ideais no modelo computacional.

Foram utilizadas cargas de baixa corrente elétrica e de tensão reduzida. Dessa forma, são necessárias mais análises para verificar o comportamento das tensões de saída diante de outras cargas, inclusive cargas indutivas.

REFERÊNCIAS

- [1] A. AHMED. **Eletrônica de Potência**. Editora Pearson. ISBN 9788587918031.
- [2] S. L. VOLPIANO. **Eletrônica de Potência Aplicada ao Acionamento de Máquinas Elétricas**. Editora SENAI-SP. 2013. ISBN 978-85-65418-81-2.
- [3] M. RASHID. **Eletrônica de Potência**. Editora Pearson. ISBN .
- [4] A. M. C. FREITAS; L. R. LEAL, C. R. B. SANTOS. *Conversor de Frequência usando microcontrolador PIC 18F4520*. Revista Saber Eletrônica. 2013.
- [5] Philips Semiconductors. **N-channel TrenchMOS transistor IRF540, IRF540S**. 1999.
- [6] F. D. SILVA et al. *INVERSOR DE TENSÃO MONOFÁSICO COM CONTROLE DE FREQUÊNCIA E DE TENSÃO UTILIZANDO ARDUINO*. Conferência em Estudos em Engenharia Elétrica - CEEL 2019.
- [7] STMicroelectronics. **L298 DUAL FULL-BRIDGE DRIVER**. 2000.
- [8] Arduino. *Arduino Home*. 2024. www.arduino.cc
- [9] C. R. B. SANTOS. **Fundamentos de projetos eletrônicos envolvendo o Arduino - Teoria digital**. Editora Ciência Moderna, 2021. ISBN 978-6558420309.
- [10] D. W. HART. **Eletrônica de Potência**. 2012. ISBN 978-85-8055-045-0.
- [11] P. A. B. LEÃO et al. *PROTÓTIPO EDUCACIONAL DE UM INVERSOR MULTINÍVEL DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO ARDUINO E L298N*. Conferência em Estudos em Engenharia Elétrica - CEEL 2020.
- [12] C. R. B. SANTOS, L. F. J. MELONI, L. S. ROCHA. *ENSAIOS SOBRE INVERSORES MULTINÍVEL COM ÊNFASE NO CÁLCULO DA TENSÃO DE SAÍDA*. Conferência em Estudos em Engenharia Elétrica - CEEL 2020.
- [13] RIGOL User Guide. **DS1000Z Series Digital Oscilloscope**. 2020.
- [14] Fairchild Semiconductor. **Advanced Power MOSFET - IRF630A**. 1999.
- [15] MOTOROLA SEMICONDUCTOR. **6-Pin DIP Optoisolators Transistor Output - 4N25, 4N25a, 4N26, 4N27, 4N28**. 1995.